

ESTRUTURAS E PROCESSOS DAS ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS

Lays Vitoria Almeida¹
Francisco Leonis Julião²
Alexandre Carneiro de Souza³

RESUMO:

Este trabalho tem como objetivo analisar as estruturas e processos organizacionais das instituições religiosas, destacando seu papel no contexto social e econômico. A pesquisa combina estudo bibliográfico com um estudo de caso da instituição Recanto Sagrado Coração, fundada pelas irmãs vicentinas em 1917 com o Dispensário dos Pobres do Sagrado Coração, um acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, porém as irmãs além do acolhimento aos pobres focaram em uma nova missão que foi o acolhimento da velhice desamparada, criando assim a instituição de longa permanência para idosas Recanto Sagrado Coração. A metodologia envolveu análise documental, observação direta e entrevistas com a equipe administrativa. Os resultados revelam que a instituição mantém uma estrutura organizacional linear e arcaica, semelhante à estrutura eclesiástica, o que dificulta a modernização de processos internos. A gestão apresenta limitações no uso de tecnologias básicas, como ferramentas de informática e redes sociais, dificultando a visibilidade da instituição e a captação de doações. Além de falarmos sobre a forma como a igreja está presente nas nossas vidas e na economia.

Palavras-chave: Organização Religiosa. Estrutura. Processos. Arcaico.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade é formada por organizações pertencentes ao Primeiro, Segundo e Terceiro Setor. O Primeiro Setor trata das organizações do poder público, o Segundo Setor se refere às empresas do mercado com finalidade lucrativa e, por fim, o Terceiro Setor, onde se encontram as organizações sem fins lucrativos. O Terceiro Setor surgiu de uma necessidade da sociedade civil organizada em promover ações voltadas para mudanças sociais e ambientais. Nesse sentido, estão também inseridas as organizações religiosas, que prestam serviços espirituais, assistenciais e de caridade. Como destacou o sociólogo Émile Durkheim (1996, p.32) “a religião é um sistema solidário de crenças e práticas relativas a coisas sagradas” e é justamente por essa dimensão coletiva e organizacional que as instituições religiosas exercem papel fundamental na coesão social e merecem ser analisadas sob a ótica administrativa.

¹ Discente do Curso de Direito, Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. Email: laysvitoriaalmeida1@gmail.com

² Discente do Curso de Direito, Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. Email: leonisjuliao675@gmail.com

³ Docente do curso de Direito, Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. Email: alexandre@unigrande.edu.br

As organizações religiosas, a cada década, têm dobrado seus seguidores, causando impactos significativos na sociedade brasileira, logo, precisam da atenção dos pesquisadores, especialmente sob o ponto de vista da ciência da administração

O objetivo que buscamos com este trabalho é abrir as portas para algo muitas vezes invisível, mas importante, que seria o modo no qual a igreja, as organizações religiosas trabalham a parte administrativa, suas dificuldades, a estrutura linear e arcaica com resistência a novos processos, como isso impacta a instituição, e o papel que eles exercem na economia.

2. METODOLOGIA

Esse trabalho além de ser um estudo bibliográfico também é um estudo de caso da empresa Recanto Sagrado Coração. A empresa em questão tem suas origens fundadas no trabalho desenvolvido pelas irmãs vicentinas, as quais em 02 de novembro de 1917 criaram o Dispensário dos Pobres do Sagrado Coração de Fortaleza, associação civil e religiosa, de direito privado e caráter formativo/assistencial, sem fins lucrativos. Além do acolhimento e trabalho no dispensário dos pobres do sagrado coração, as irmãs fundaram uma escolinha para acolher as netas das idosas atendidas no dispensário, já que o serviço da educação sempre foi muito presente em suas obras. A escolinha foi fundada em 1998, entretanto ela foi encerrada no mesmo ano por falta de recursos, as irmãs então acolheram uma nova missão, a criação de abrigo para assistir a velhice desamparada, finalidade de suas origens, de forma material e espiritual, procurando ofertar melhores condições de vida para essas idosas.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As organizações religiosas estão presentes na vida das pessoas há milhares de anos, pois, na maioria das civilizações, as pessoas se organizam e criam suas religiões baseadas em ritos, dogmas e credos sob os ensinamentos de algum ser superior. Essas religiões, na maioria das vezes, possuem algum tipo de estrutura administrativa, ou seja, uma instituição que gerencia todo o processo de captação de recursos financeiros e humanos para que as atividades religiosas possam ser desenvolvidas, mesmo que de forma empírica. As organizações religiosas cada vez mais estão adentrando no mundo dos negócios, como cita Wuthnow “o comportamento econômico, socialmente imerso, está também imerso nas práticas e relações sociais e religiosas” (WUTHNOW, 2005), e podemos ver na prática como a religião está imersa na economia com a criação de empresas como escolas, faculdades, hospitais, rádios e programas de televisão, além da arrecadação de dígitos e doações provenientes de terceiros. Por isso, se faz necessário que essas empresas, mesmo que comandadas por religiosos, tenham estrutura e processos para um bom funcionamento, como processos administrativos e contábeis, principalmente porque existe uma movimentação financeira que não é pertencente a um indivíduo ou a um grupo de indivíduos, mas sim para a manutenção e estrutura da instituição, custeio da vida dos religiosos, ações sociais com a população mais vulnerável, chegando até aqueles que muitas vezes o governo não consegue alcançar.

CHIAVENATO (1997, p. 54) afirma que, “hoje, a Igreja tem uma organização hierárquica tão simples e eficiente que sua enorme organização mundial pode operar

satisfatoriamente sob o comando de uma só cabeça executiva”. A estrutura linear na qual a Igreja funciona é a mesma na qual dirigem suas empresas, chefes, gerentes ou coordenadores, setores administrativos, departamento pessoal, limpeza. Como na citação de Chiavenato, todos esses setores só respondem a uma cabeça, assim como na estrutura da Igreja em si. De acordo com o Código Civil (art. 44, inciso IV), as organizações religiosas podem ser pessoas jurídicas, o que também estabelece que elas tenham uma estrutura em termos de documentação para formar as empresas, como inscrição no CNPJ, estatuto social, ata, eleição do presidente e ata da eleição, inscrição no INSS e FGTS, além de escolher e estabelecer ata dos diretores, caso a empresa tenha filiais. Assim, podemos acompanhar que sempre se faz necessário ter estrutura e processos em todo local. Até mesmo nas igrejas ou conventos, há processos para organizar tudo, como nas igrejas, onde existem os ministérios, os voluntários que cuidam do recebimento dos dízimos, a tesoureira, claro que sempre acompanhados pelo padre da paróquia ou arquidiocese. O mesmo acontece em um convento, onde há a madre superiora, tesoureira, setores das ações sociais e tantos outros.

Em uma pesquisa feita com funcionários da empresa Recanto Sagrado Coração, uma instituição de longa permanência para idosas, a parte administrativa se queixou sobre os processos ainda serem muito antigos, lá se trabalha com a estrutura linear arcaica, o que faz os autores deste resumo refletirem sobre uma simples e poderosa frase de Michel Foucault, publicada em 1976 em uma de suas obras, que diz: “onde há poder há resistência” e podemos ver quando falamos que a instituição tem uma estrutura linear arcaica onde não se tem muita abertura para a modernidade, processos melhorados e o novo. “Uma nova forma de co-existência entre religião e modernidade até o ponto de uma forma de permanência de funções religiosas cumpridas por elementos modernos” (ASSUNÇÃO, 2018, p.89). Essa citação embasa aquilo que queremos transmitir quando falamos da necessidade da igreja de se abrir ao novo, de abraçar processos modernos, e como citado por Assunção, é um equilíbrio entre a modernidade e a religião, “uma nova forma de co-existência” a igreja, as organizações religiosas não precisam abrir mão de seu tradicionalismo, seus dogmas, apenas estará modernizando e facilitando seus processos de acordo com a evolução do mundo. Falando sobre a parte de gerenciamento, a empresa tem uma excelente direção, todavia elas não possuem preparo, ou cursos para está no cargo, e por isso tem um pouco de dificuldade para fazer um pix, ou fazer trabalhos no pacote office, ligar o computador, usar o básico das redes sociais, coisas que hoje parece simples e que se formos olhar de uma visão mais “moderna” um diretor(a) de uma empresa deveria saber isso antes de assumir o papel, mas infelizmente não ocorre entre algumas entidades religiosas. Outro ponto é o modo que a contabilidade, as entradas e saídas ainda são feitos, somente em planilhas simples de Excel e em papel, organizado pela movimentação em espécie e banco. Apesar do trabalho da contabilidade ser bem executado um sistema poderia facilitar muito mais o controle de entradas e saídas, além de reduzir o consumo de papel e economizando para a instituição que vive de doações. Outro ponto relevante quando falamos da estrutura linear e arcaica é a questão de promover essa instituição para que a visibilidade se transforme em doações. Sabemos que hoje a internet é a maior ferramenta de promoção das empresas, e investir nas redes sociais é excelente para mostrar a causa e trazer as doações necessárias para a empresa se manter, já que além das idosas que pagam a empresa se mantem de doações. Apesar da dificuldade de aceitação para mudar o que há anos permanece o mesmo é necessário que essas religiosas, direção e presidência escutem o que poderia ser feito, sugestões e opiniões.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Expandir para novos horizontes é o que falta às religiosas e para as organizações em geral que ainda mantem o poder concentrado sem abertura para a fala dos funcionários, sem abertura para novos conhecimentos. Aceitar ajuda e abrir suas mentes para o novo, não como inimigo, mas como algo que pode facilitar. A presidente da instituição que determina quem estará frente dessas filias, deve pensar em como preparar para as coisas novas como o uso do pix, utilizar o computador, curso do pacote office, afinal a direção é o exemplo dos funcionários, como diz Confúcio, um pensador chinês: “O operário que quer fazer o seu trabalho bem deve começar por afiar os seus instrumentos”. Com isso, devemos nos perguntar se não é o momento de a Igreja aprimorar seus oficiais? Servos, funcionários, estrutura e processos para que possa crescer ainda mais e cumprir sua missão. Afinal, o mundo não para e sempre podemos aproveitar a melhor parte para acompanhá-lo.

REFERÊNCIAS

(**DURKHEIM, Émile.** *As formas elementares da vida religiosa: o sistema totêmico na Austrália.* Tradução de Paulo Neves. 1. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996.)

(**CHIAVENATO, I.** (1997). *Introdução à Teoria Geral da Administração.* 5ª ed. Rio de Janeiro: Campus, p. 54.)

(**FOUCAULT, Michel.** *História da sexualidade I: a vontade de saber.* Tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e José A. Guilhaon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 1988.)

(**ASSUNÇÃO, Rudy Albino de.** *A Igreja Católica e o “Espírito da modernidade”.* Uma análise da visão do Papa Teólogo sobre o “mundo de hoje”. São Paulo: Paulus, 2018)

(**WUTHNOW, R.** *New directions in the study of religion and economic life.* In: SMELSER, N. J; SWEDBERG, R. (Eds). *The handbook of economic sociology* 2nd ed. Princeton: Princeton University, 2005. p. 603-626)